

IMPORTAÇÃO VIA DRAWBACK DE SODA CÁUSTICA PARA FABRICAÇÃO DE CELULOSE

Letícia Franciely Silva de Souza Vieira
Faculdade de Tecnologia – Campus Zona Leste
leticiavieiracomex@gmail.com

Prof. Orientador: Paulo Teixeira (FATEC-ZL)
paterib2@gmail.com

RESUMO

A celulose nacional é um produto de grande importância para a balança comercial brasileira, este produto ano após ano situa-se sempre na lista dos mais comercializados. No ranking de 2017 o produto aparece em sétima posição, esta que se mantém em constante mudança, porém pode ser encontrada facilmente entre os dez produtos mais vendidos pelo país, isto significa que quanto mais benefícios e incentivos fiscais o governo brasileiro dispor para o barateamento na cadeia de produção, o produto se torna ainda mais atrativo para sua comercialização no exterior. O hidróxido de sódio (NaHO), utilizado principalmente após a etapa de branqueamento, possui uma importância qualitativa pois é necessário realizar o equilíbrio do ph da celulose para que desta forma todo produto tenha a qualidade exigida para ser exportada e competitiva no mercado exterior. Desta forma o meio de incentivar esta produção se dá através do Drawback. Este regime permite a importação da soda cáustica, necessária no processo de produção, com a suspensão de tributos federais e estaduais.

Palavras-Chave: *celulose nacional, incentivos fiscais.*

ABSTRACT

The national pulp is a product of foremost importance for the Brazilian trade balance, this product year after year is always on the list of the most commercialized. In the 2017 ranking, the product appears in seventh place, a position that is constantly changing, but can easily be found among the ten most sold products in the country, this means that the more benefits and fiscal incentives the government Brazilian market for the cheapness in the production chain, the product becomes even more attractive for its commercialization abroad. Sodium hydroxide (NaOH) is used mainly after the bleaching stage, it has a qualitative importance due to is necessary to balance the pH of the cellulose, every product has the quality required to be exported and competitiveness in the foreign market. In this way, the incentive for this production is granted by the special Drawback regime, this regime allows the importation of caustic soda, necessary in the pulp bleaching process, with the suspension of federal and state taxes.

Key words: *national pulp, fiscal incentives*

Metodologia

A metodologia utilizada neste artigo segue uma linha descritiva e qualitativa, com a revisão bibliográfica em livros sites especializados no tema.

1 INTRODUÇÃO

A partir dos anos 60, o empresariado brasileiro tem como optar por diferentes modalidades para baratear sua produção e tornar sua produção mais competitiva internacionalmente. Como forma de incentivo à produção nacional para exportação foram criados alguns regimes especiais aduaneiros, entre eles o drawback, que possibilitam o empresário no país baratear os custos de produção em relação a produtos estrangeiros que serão empregados na produção destinada ao exterior, a fim de aumentar as reservas cambiais. Desta forma, surge o drawback como possibilidade.

O Drawback é um regime aduaneiro especial de incentivo à exportação brasileira nos termos da lei da Lei nº 8.402/1992. Existem três modalidades do mesmo regime tributário, isenção, suspensão e restituição que os tributos federais são tratados, porém todas essas formas incentivam a produção nacional para exportação beneficiado assim o país na obtenção da balança comercial em uma posição de superávit além do aumento das reservas cambiais.

Existem algumas regras estabelecidas para a concessão do Drawback que devem ser cumpridas a fim de beneficiar as empresas que utilizam este regime especial. “O Drawback é um incentivo à exportação que se manifesta através de um benefício na importação” (BOCK, 2014, p.4 *apud* CARVALHO, 2014, p.3.)

Desde a criação deste regime, o país vem sofrendo mudanças em sua tecnologia de produção e relaciona-se com diversos países em vários segmentos para a construção de produtos competitivos no mercado internacional. Mesmo assim, o comércio brasileiro é inexpressivo no cenário mundial, representa 1,1% de todas as trocas comerciais realizadas pelos países (USP, 2017).

No Brasil, a celulose representa um grande setor de exportação, tendo uma participação relevante na balança comercial brasileira. Com este artigo, pretende-se analisar a utilização do regime drawback para a importação de soda cáustica, com o intuito de identificar os maiores exportadores do produto para o Brasil, observar a utilização da soda cáustica na fabricação de celulose e verificar a exportação de celulose e principais compradores.

Este artigo inicia-se por definir o regime de drawback e suas modalidades, além do processo de concessão e registro. Em seguida, apresenta-se a importância da celulose para o Brasil e também uma descrição da soda cáustica e seu mercado nacional. Por último, será realizada uma discussão sobre a utilização do regime de drawback para a importação de soda cáustica e posterior exportação de celulose.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste tópico, serão apresentados os principais temas relacionados ao assunto principal deste artigo.

2.1 Definições de drawback

O regime aduaneiro especial de Drawback foi decretado para o incentivo da produção nacional pelo Decreto-Lei nº 37 de 21 de dezembro de 1966. Este regime possui três modalidades, podendo ocasionar na suspensão, isenção ou restituição dos tributos incidentes na importação. Entre eles, estão o Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e de Comunicação (ICMS), Adicional ao Frete Para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), além de taxas que pela legislação vigente exime o importador, pois não corresponde a contraprestação do serviço. (BRASIL, 2014). Abaixo, segue-se um breve resumo das três modalidades.

- **Modalidade Suspensão:** significa a suspensão dos tributos incidentes (BRASIL, 2014).
- **Modalidade Isenção:** consiste na isenção dos tributos que incidem na importação em quantidade e qualidade proporcional a destinada a reposição da última remessa importada (BRASIL, 2014).
- **Modalidade Restituição:** a restituição expressa-se no reembolso dos tributos pagos na importação do material utilizado para composição do bem material a ser exportado. Esta modalidade caiu em desuso pelo governo brasileiro (BRASIL, 2014).

As modalidades que estão sendo utilizadas para incentivar os diversos setores da economia são Drawback Isenção e Drawback Suspensão (BRASIL, 2014).

2.2 Processos de concessão e registro do drawback

A empresa produtora solicita a concessão do regime especial na modalidade que mais apetece as necessidades da corporação. Caso esta solicitação seja aprovada, a Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) disponibilizará o sistema Drawback Eletrônico. Este sistema encontra-se disponível para uso desde 2011. Este domínio no sistema, em módulo específico do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) e neste sistema são disponibilizadas as funções principais como: registro de todas as etapas do processo de concessão do drawback em modalidade eletrônica (BRASIL, 2014).

A própria empresa que se beneficia do regime especial de drawback preenche o relatório para aplicar as informações pertinentes nos registros do SISCOMEX,

confirmando a vinculação das operações de exportação com importação realizada, e que demonstra este vínculo e estabelece o processo de baixa. (BRASIL, 2014).

2.3 A importância da celulose para o Brasil

O eucalipto, árvore mais utilizada para a produção da celulose é nativo da Austrália e inicialmente foi utilizado aqui no Brasil para reflorestar as margens das ferrovias para suprir a grande demanda por madeira de combustível, utilizada nas locomotivas em 1990 (Fujihara et al., 2009, p. 113).

Somente em 1950 a produção de eucalipto passou a ser explorada para a produção da celulose, devido a sua rápida adaptação em solo nacional e grande produção, o que em países que estão ao norte do hemisfério terrestre leva-se mais de 50 anos para estar em ponto de corte, em solo brasileiro esse período cai para seis anos, sendo que o corte ocorre a cada sete anos o que permite a vida da mesma raiz por três vezes, total de vinte e um anos (Fujihara et al., 2009, p. 127).

Podemos observar que, com o passar dos anos e adaptação do eucalipto que são em geral mais produtivos que as diversas espécies de árvores nativas do território brasileiro (Fujihara et al., 2009, p. 130), obtivemos o que Michael Porter descreve em sua teoria de Vantagens competitivas (1982). Hoje possuímos quase metade dos eucaliptos plantados no mundo (Fujihara et al., 2009, p. 129). Isso significa uma grande vantagem competitiva no setor de celulose.

Na balança comercial expressa-se como segundo na exportação de produtos semifaturados do ano de 2017 consiste na comercialização internacional de um total de 2,9% de participação de tudo que é vendido pelo país (MDIC, 2018). Em 2009, o Brasil estava ocupando o primeiro lugar na produção de celulose branqueada no mundo (Fujihara et al., 2009, p. 133).

2.4 Soda cáustica

O hidróxido de sódio (NaOH), popularmente conhecido como soda cáustica, é um composto químico obtido por “eletrólise da salmoura (solução concentrada de cloreto de sódio em água) livre de impurezas que prejudicam sensivelmente a eficiência e o rendimento do processo produtivo.” (ABICLOR, 2018). Geralmente este composto químico é apresentado de forma aquosa e límpida, e é comercializado a granel. O transporte, de acordo com o site da ABICLOR, é realizado através de carros-tanque e vagões ferroviários. Ele é uma base química muito utilizada para a fabricação de diversos produtos como tecidos, detergentes, papel, entre outros.

A soda cáustica, segundo a ABICLOR (2018), pode ser:

"utilizada numa grande variedade de aplicações industriais, a soda cáustica é muito valorizada pelo seu poder neutralizador e também porque ajuda a controlar e remediar a poluição ácida do meio ambiente. Por isso é usada em vários processos para controlar a acidez, neutralizar os rejeitos ácidos e para a lavagem de gases."

2.5 O mercado de hidróxido de sódio

Segundo Marcelo Costa, professor de pós-graduação da Associação Brasileira Técnica de celulose e Papel - ABTCP, usualmente o NaOH é produzido nacionalmente. No entanto, nos últimos anos, esse produto químico tem recebido um acréscimo de preço em dólar.

Os produtores de celulose investem na importação pois, a concentração do produto está voltada para o processo de branqueamento.

A importação do produto torna-se ainda mais vantajosa quando comparada ao valor do mesmo no mercado nacional, podemos comparar este fato com o valor FOB por quilograma, isto significa US\$ 0,324 na importação comparada a US\$ 0,283 na exportação (MDIC,2018), ou seja uma diferença de 0,041 o que adicionando a carga tributária no mercado interno acrescida do valor em dólar, transforma o produto estrangeiro mais competitivo e atrativo principalmente por possuir a concentração ideal para o processo de branqueamento e o valor mais econômico.

3 DISCUSSÃO

Segundo a ABICLOR (2018), em 2012, o setor de celulose no país representava 25% da demanda de soda cáustica para o processo de fabricação do produto. Assim, pode-se observar e estabelecer uma ligação em relação ao que foi exposto pelo professor Marcelo Costa, da Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel (ABTCP) sobre a importação do produto com o benefício que pode ser proporcionado pelo regime especial de Drawback e os estados produtores.

A tabela abaixo corresponde aos meses de janeiro a março de 2018 e segue a ordem decrescente dos estados em relação a demanda do produto. Importante ressaltar que a demanda total destes meses leva em consideração todos os setores produtivos e não somente o setor responsável pela produção de celulose.

Tabela 1: Importação de hidróxido de sódio (soda cáustica) por UF importadora

Estados produtores	Soda cáustica destinada ao estado (em %)	Valor FOB (em milhões de USD)
Pará	30	90,87
Maranhão	29,7	87,13
São Paulo	18,5	54,26
Alagoas	6,66	19,57
Bahia	4,73	13,9
Santa Catarina	2,72	8
Mato Grosso do Sul	2,12	6,22
Amapá	1,63	4,79
Paraná	1,47	4,31
Pernambuco	1,092	3,21

Fonte: MDIC (2018).

Isso significa que o Brasil neste período importou o valor total de USD 256,93 milhões em valor FOB com Pará, Maranhão e São Paulo sendo os principais consumidores de soda cáustica, com 30%, 29,7% e 18,5% do mercado importador.

Do valor total, 87% são provenientes das exportações dos Estados Unidos, seguido por 7% das exportações do Peru (o que corresponde a USD 20,53 milhões). Estes países são os que mais exportam para o mercado nacional, sendo os demais 6% de outras nações.

Tabela 2: Estados exportadores de celulose no Brasil

Estados produtores	Participação da celulose (em %)	Valor FOB (em milhões de USD)
Mato Grosso do Sul	21	734,23
Bahia	17,4	610,11
Rio Grande do Sul	13,2	462,26
Maranhão	11,4	403,24
Minas Gerais	9,38	328,82
São Paulo	7,99	279,89
Paraná	6,18	216,61
Pará	2,0071	70,34

Fonte: MDIC (2018).

A tabela acima expõe os principais estados exportadores de celulose brasileira, sendo liderados pelo estado de Mato Grosso do Sul, com 21%. Em seguida, Bahia e Rio Grande do Sul completam os três maiores participantes deste mercado com 17,4 e 13,2% da participação, respectivamente.

Entre os maiores importadores da celulose brasileira deste ano, estão países como a China, que representa 40% do mercado, com a significância de 1,41 bilhão de dólares. Em segundo lugar, estão os Estados Unidos, com representação de 15% consiste na economia do país um valor de 508,75 milhões de dólares. Holanda e Itália dividem a terceira posição com 10% de representação e valor de 363,81 milhões e 350,55 milhões, respectivamente (MDIC, 2018).

Assim, pode-se verificar que entre os estados que importam hidróxido de sódio para a fabricação de celulose existem requisitos legais para a utilização do regime especial de Drawback. Tais requisitos se provam um maior atrativo comercial no exterior, garantindo clientes importantes e possibilitando a abertura de novos mercados.

Além disso, de acordo com a Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), no ano de 2017, o mercado de celulose no país registrou um aumento de 0,5% (2018). Já em 2018, de acordo com a revista Valor Econômico, foi exportado a soma de 1,7% milhões de toneladas somente no mês de fevereiro de 2018, um aumento de 18,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Diante destes dados, podemos verificar que o regime especial de Drawback na modalidade suspensão é o mais indicado para este processo pois, além de ser a modalidade mais utilizada pelo governo para estimular a exportação, é o mais indicado para baratear o custo da importação em relação aos impostos federais e estaduais.

Consequentemente, isto reduz o custo de produção e se torna fiel ao propósito do regime especial de incentivar e viabilizar a produção nacional destinada ao mercado exterior.

4 CONCLUSÃO

Este trabalho apresenta a importância da celulose na economia brasileira, além do constante crescimento desta produção que, ano após ano, quebra seu próprio recorde em volume exportado.

Conforme apresentado, o Brasil possui a maior plantação de eucalipto do mundo, o que se traduz em uma vantagem competitiva neste setor de semimanufaturados muito grande em relação a outros países. Outro fator a ser considerado é a qualidade da nossa produção, que se deve a boa adaptação da árvore e o tempo de corte (a cada 7 anos). De certa forma, isso altera nossa biodiversidade, pois o eucalipto não é uma árvore nativa, além do mais todo desenvolvimento deve ser analisado para que ocorra o menor prejuízo possível à natureza, em todos os aspectos. Isso se traduz em estabelecer regras mais rígidas e claras de controle para que as empresas busquem formas de solucionar este grande problema o que pode ser utilizado por outro pesquisador como fonte de estudo.

O Drawback não somente na importação de hidróxido de sódio (insumo utilizado para equilíbrio do pH da celulose em seu processo de produção) mais também para os diversos segmentos da economia, é uma ferramenta do governo que barateia o custo da produção e incentiva ainda mais os mercados em crescimento. Ao gerar postos de trabalho para a população, os mesmos se tornam consumidores de outros produtos e serviços. Tal fenômeno é conhecido no meio econômico de “giro da economia”, pois tais atitudes têm impacto tanto na microeconomia quanto influência na macroeconomia.

Não podemos esquecer que a comercialização internacional beneficia diretamente as reservas cambiais do país. Estas reservas são uma proteção da economia nacional, motivada pela volatilidade do mercado de capitais.

Assim, conclui-se que este setor é de extrema importância para a economia brasileira e de grande necessidade e procura do mercado internacional, que deve ser estimulada pelo governo, para o contínuo crescimento da produção e consolidando o produto com a fama adquirida por sua qualidade e marketing internacional positivo para a nação no mercado exterior.

AGRADECIMENTOS

Quero agradecer o suporte concedido pela minha amada mãe Ana Lucia e ao meu querido irmão Antônio pelo incentivo financeiro e emocional em todos os anos de graduação.

E ao meu estimado professor Paulo Teixeira, pela paciência e orientação neste artigo.

5 REFERÊNCIAS

ABICLOR. **Soda cáustica**. Disponível em: <<http://www.abiclor.com.br/a-industria-no-brasil/soda-caustica/>>. Acesso em 05 mai. 2018.

Associação Técnica de celulose e Papel (**ABTCP**) Costa Marcelo, Professor de Pós graduação – via e-mail em 17/09/2018 às 14:35

BRASIL. **Regimes Especiais Aduaneiros**. Disponível em: <<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/regimes-e-controles-especiais/regimes-aduaneiros-especiais/drawback#controle>>. Acesso em 08 mai. 2018.

COSTA, M. **Informações técnica** [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <m.moreira.costa@hotmail.com> em 17 set. 2018

FUJIHARA, Marco Antônio *et al.* **O Valor das Florestas**. Brasil, 2009. Terra das Artes. 356 p.

GUTIERREZ, Marcelle. **Produção de celulose cresce 18,4\$ em fevereiro na comparação anual**. Disponível em: <<http://www.valor.com.br/empresas/5418391/producao-de-celulose-cresce-184-em-fevereiro-na-comparacao-anual>>. Acesso em 07 mai. 2018.

IBÁ. **Cenários Ibá: setor florestal fecha 2017 com superávit de US\$7,5 bilhões**. Disponível em: <<http://iba.org/pt/sala-de-imprensa/releases/9-conteudo-pt/825-exportacoes-do-setor-superam-us-7-bilhoes-ate-outubro-de-2017-10-10cenarios-iba-setor-florestal-fecha-2017-com-superavit-de-us-7-5-bilhoes>>. Acesso em 07 mai. 2018.

JORNAL USP. **Participação do Brasil no Comércio Exterior**. Disponível em: <<http://jornal.usp.br/atualidades/cai-a-11-participacao-do-brasil-no-comercio-internacional-diz-omc/>>. Acesso em 07 mai. 2018.

MDIC. **Dados sobre importação de soda cáustica**. Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/comex-vis/frame-ppi?ppi=3522>>. Acesso em 07 mai. 2018.

MDIC. **Relatório sobre Drawback**. Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITARIO/secex/decec/CGEX/RelatorioAtualizado01_17.pdf>. Acesso em 07 mai. 2018.